

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...22	
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

Салаев Нодирбек Сапарбаевич,

Профессор Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: salaev.nodirbek@gmail.com

СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА

For citation: Salaev Nodirbek Saparbaevich. MODERN PENITENTIARY POLICY OF NEW UZBEKISTAN – PROBLEMS OF OVERCOMING THE REMNANTS OF THE COLONY SYSTEM AND THE PSYCHOLOGY OF THE GULAG. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 74-83

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419679>

АННОТАЦИЯ

Данное исследование представляет анализ актуальных проблем пенитенциарной политики Узбекистана в условиях современной модернизации общества и государства. В работе обращается внимание на новые аспекты целей уголовного наказания, вопросы его исполнения и направления реформ в данной области. Рассматриваются проблемы преодоления наследия колониальной системы и тюремной психологии, а также прогрессивные направления международного опыта в разработке государственной пенитенциарной политики. Автор представляет собственные выводы, основанные на научном исследовании, а также научно обоснованные рекомендации и предложения с социально-политической и правовой точек зрения. Это исследование ставит перед собой задачу не только описания текущего состояния системы наказаний, но и предложения практических шагов по ее улучшению в соответствии с современными требованиями.

Ключевые слова: преступность, уголовное наказание, репрессия, пенитенциарная политика, правосудие, органы и учреждения по исполнению наказаний, осужденные, колонии, тюрьмы, следственные изоляторы, криминальная субкультура, альтернативные виды наказаний, ресоциализация, исправление, конфликт, превенция, рецидив, реабилитация

Salayev Nodirbek Saparbavevich,

Toshkent davlat yuridik universiteti professori

E-mail: salaev.nodirbek@gmail.com

YANGI O‘ZBEKISTONNING ZAMONAVIY PENITENTSIAR SIYOSATI – MUSTAMLAKACHILIK TUZUMI QOLDIQLARINI YENGISH MUAMMOLARI VA GULAG PSIXOLOGIYASI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda jamiyat va davlatni zamonaviy modernizatsiya qilish sharoitida O‘zbekistonda penitentsiar siyosatning dolzarb muammolari tahlili berilgan. Maqolada jinoiy jazo maqsadlarining

yangi jihatlari, uni amalga oshirish masalalari va bu boradagi islohotlar yoʻnalishlariga alohida eʼtibor qaratiladi. Mustamlakachilik tizimi va qamoq psixologiyasi merosini bartaraf etish muammolari, shuningdek, davlat penitentsiar siyosatini rivojlantirishning xalqaro tajribasining ilgʻor yoʻnalishlari koʻrib chiqiladi. Muallif ilmiy izlanishlar asosida oʻz xulosalarini, shuningdek, ijtimoiy-siyosiy va huquqiy nuqtai nazardan ilmiy asoslangan tavsiya va takliflarini taqdim etadi. Mazkur tadqiqot nafaqat jazoni ijro etish tizimining bugungi holatini tavsiflash, balki uni zamon talablari asosida takomillashtirish boʻyicha amaliy chora-tadbirlarni taklif etishdan iborat.

Kalit soʻzlar: jinoyat, jinoiy jazo, qatagʻon, penitentsiar siyosat, adliya, jazoni ijro etuvchi organlar va muassasalar, mahkumlar, koloniyalar, qamoqxonalar, tergov izolyatorlari, jinoiy submadaniyat, jazoning muqobil turlari, qayta ijtimoiylashtirish, tuzatish, nizolar, oldini olish, redsidiv, reabilitatsiya.

Salaev Nodirbek Saparbaevich,
Professor of Tashkent State University of Law
E-mail: salaev.nodirbek@gmail.com

MODERN PENITENTIARY POLICY OF NEW UZBEKISTAN – PROBLEMS OF OVERCOMING THE REMNANTS OF THE COLONY SYSTEM AND THE PSYCHOLOGY OF THE GULAG

ANNOTATION

This study presents an analysis of the current issues in the penitentiary policy of Uzbekistan in the context of the modernization of society and the state. The paper focuses on new aspects of the goals of criminal punishment, execution issues, and reform directions in this area. It addresses the challenges of overcoming the legacy of the colonial system and prison psychology, as well as progressive trends in international experience in developing state penitentiary policy. The author provides their own conclusions, based on scientific research, along with scientifically substantiated recommendations and proposals from social, political, and legal perspectives. This study aims not only to describe the current state of the penal system but also to propose practical steps for its improvement in line with modern requirements.

Keywords: crime, criminal punishment, repression, prison policy, justice, enforcement and penal institutions, prisoners, prison, prisons, detention centers, criminal subculture, alternative punishments, resocialization, correction, correction, conflict, prevention, recidivism, rehabilitation

В последние годы в Узбекистане наблюдается уклонение от традиционных уголовных методов, таких как лишение свободы, в пользу более гибких и альтернативных форм наказания, что приводит к уменьшению числа, осужденных к тюремному заключению.

Так, развитие страны имеет определенную стратегическую перспективу в виде программных актов (Стратегия действий 2017-2021 года, а также Стратегия развития Нового Узбекистана, Стратегия «Узбекистан – 2030»), при этом в сфере уголовной политики можно отметить такие прорывные инициативы, как ликвидация печально известной колонии Жаслык, внедрение института соглашения о признании вины, установление парламентского контроля за правами осужденных, а также продвижение идеи о закреплении в Конституции страны абсолютного запрета смертной казни и др.

Кроме того, были приняты программные акты в сфере уголовной политики (Концепция совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в Узбекистане, Концепция совершенствования уголовно-исполнительного законодательства (2018 г.), Национальная стратегия Узбекистана по правам человека (2020 г.), Концепция общественной безопасности (2021 г.).

В результате реализации реформ, в последние годы Узбекистан ежегодно занимает все более высокие места в рейтинге World Justice Project.

Так, в 2022 году среди 140 стран Узбекистан занял 74 место (например, в 2020 году он занимал 94 место, в 2021 году – 85 место), Казахстан занял 65 место, а Кыргызстан – 100 место.

По состоянию на 2023 год, в тюрьмах Узбекистана находятся 22,8 тысячи заключённых, как следует из рейтинга World Prison Brief, страна занимает 62-е место в мире. Исследования показали, что на каждые 100 тысяч узбекистанцев приходится 68 заключённых. По этому показателю Узбекистан находится на 179 месте среди 223 государств мира. В разрезе стран азиатского континента – 27 место из 31. В первой тройке находятся Туркменистан (567 заключённых на каждые 100 тысяч), Таиланд (445) и Мальдивы (333).

Тем не менее, данные показатели всё еще на порядок выше, чем аналогичные в развитых европейских странах. Они являются индикаторами направленности уголовной политики и практики судебно-следственных органов, что свидетельствует о необходимости серьезных изменений, как политики, так и всего законодательства и практики его применения.

Как известно, государство обладает исключительным правом осуществления наказания, и возникает вопрос о целях, которые оно преследует при этом. Наказание представляет собой акт, который одновременно обращен как в прошлое, так и в будущее. Оно является не только формой возмездия, но и отражает более глубокие аспекты человеческой природы и законов общественной жизни. Государство прибегает к наказанию, учитывая эти особенности, с целью не только наказания, но и перевоспитания личности, предотвращения рецидива и профилактики преступлений в будущем. Таким образом, наказание имеет целый ряд функций, включая рефлексивные аспекты и учет потенциальных последствий для общества.

Однако если обращенность в прошлое наказания в виде некоего акта мщения не требует обоснования, то вопрос исправления и перевоспитания посредством уголовного наказания весьма проблематично в моральном смысле. Проблема заключается в том, что, в философском смысле, исправление и перевоспитание в среде подобных аморальных людей, не представляется возможным. Но государство сажает в тюрьму и штрафует правонарушителей, а некоторые государства до сих пор казнят своих граждан.

Уголовно-исполнительная система каждого государства неразрывно связана с социальными, экономическими, политическими, идеологическими и другими факторами, действующими в обществе. В Узбекистане за последние 25 лет, с момента обретения национальной независимости, произошли значительные социальные, политические и культурные изменения. Эти изменения привели к радикальному пересмотру политических институтов, экономических отношений и организации государства и общества. В период перехода произошло резкое ухудшение криминальной обстановки, оказывающее значительное влияние на функционирование и развитие уголовно-исполнительной системы.

Прежняя советская уголовно-исправительная система с ее главной ориентацией на масштабный принудительный труд, пренебрежением правами и свободами человека, с установкой на целительную силу политико-идеологического воздействия была одной из характерных структур и черт тоталитарного государств.

Новая Конституция Узбекистана в качестве основополагающего принципа провозгласила приоритет интересов личности. Этот принцип лег в основу реформирования политики и законодательства, в том числе и в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний, обусловив в первую очередь систему мероприятий, направленных на их гуманизацию, усиление гражданских начал в деятельности органов уголовно-исполнительной системы.

Вместе с тем, реформирование уголовно-исполнительной системы — это процесс длительной и многоэтапный. Его эффективность зависит от целого ряда факторов и условий экономического, социального, правового и иного характера, в том числе и от проводимой государством уголовной и уголовно-исполнительной политики.

Проблема переполненности тюрем является многоаспектной и обусловлена различными факторами. Эти факторы могут значительно различаться и требуют анализа не только в контексте уголовной и уголовно-исполнительной политики, но и в других сферах государственной ответственности, таких как здравоохранение, образование, занятость населения и так далее.

В этой связи, вопрос снижения численности лиц, находящихся в исправительных учреждениях, содержащихся в следственных изоляторах - это один из главнейших в реформировании уголовно-исполнительной системы, который имеет важное политическое, экономическое и криминологическое значение.

Экономический аспект ее заключается в том, что с изменением численности тюремного населения уменьшается или увеличивается нагрузка на бюджет. Кроме того, это влияет на тайные (криминальные) доходы лиц, поставляющих в места лишения свободы запрещенные предметы, вещи и т.п.

Криминологическое значение численности этой категории лиц определяется тем обстоятельством, что люди, прошедшие испытание предварительным заключением или лишением свободы, приобретают или обогащают криминальный опыт, а по освобождении с трудом поддаются ресоциализации, в результате чего в силу приобретенных навыков, склонности или от безвыходности вынуждены применять полученные знания, навыки и совершать новые преступления.

Более того, среда, в которую попадают осужденные, часто населена не самыми представительными членами общества. В этой среде часто царит негативная атмосфера, которая может негативно сказываться на психическом состоянии осужденных. В некоторых случаях происходят случаи насилия над отдельными осужденными со стороны тех, кто придерживается преступных обычаев и традиций. Это приводит к тому, что на психику осужденных оказывает воздействие как сам факт лишения свободы, так и агрессивное поведение представителей криминального мира. Этот процесс способствует криминализации общества, поскольку ежегодно через учреждения уголовно-исполнительной системы проходит миллионы людей, которые затем возвращаются в общество, перенося с собой нормы, обычаи и субкультуру преступного мира[1].

Так, в одном из американских аналитических материалов сообщается, что в штате Джорджия около 30% несовершеннолетних, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, активно участвуют в групповой преступной деятельности, а вступают они в преступные группы во время отбывания наказания[2].

Аналогичная тенденция также отражается в росте случаев совершения повторных преступлений вне стен пенитенциарных учреждений. Несколько исследований, проведенных за рубежом (Lewis et al., 1994; Nage, 2002), показали, что около 90% освобожденных несовершеннолетних совершают повторные преступления. Поэтому условия содержания несовершеннолетних заключенных требуют особого внимания с целью минимизации риска их подверженности влиянию криминальной среды[3].

Следует отметить, что еще М.Н. Гернет говорил о том, что тюрьма служит школой криминальной профессионализации, а не местом исправления.

Кроме того, к отрицательным факторам «колониальной»[4] системы исполнения наказания в виде лишения свободы следует добавить следующее еще и такие как: не достигается цель наказания – исправление, поскольку доказано, что при поступлении в колонию лицо представляет меньшую опасность для общества, чем на момент освобождения после отбытия установленного в приговоре суда срока; в условиях колонии у осужденных появляется возможность консолидироваться, что ведет к выработке различного рода «неформальных правил взаимоотношений», «понятий», «воровских традиций, обычаев» и других вариантов субкультуры преступного мира; основная цель этой категории осужденных – трансформация так называемых «красных зон» в «черные», в которых реальная власть находится в ведении так называемых «воров в законе», «смотрящих» и прочих «блатных»; в условиях колонии у осужденных появляется возможность широко обмениваться криминальным опытом и формировать преступные группировки для совершения новых преступлений после освобождения. «Колониальная» система не снижает уровня преступности, гарантированно порождает рецидив, воспитывает новых преступников, создает «малое общество», живущее по своим «законам», освобождение из мест лишения свободы создает новые проблемы как для освобождаемого, так и для общества[5].

Политическое значение заключается в том, что уголовная политика во многом определяет основные направления и цели политики в сфере исполнения уголовных наказаний, которая непосредственно реализуется в соответствующем законодательстве и практике его применения.

В этой связи, общее смягчение карательной политики государства, а также сокращение объема применения тяжких видов наказаний, обуславливают снижение численности осужденных.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости постепенного перехода уголовно-исполнительной системы Узбекистана к более цивилизованному варианту исполнения наказания в виде лишения свободы, т.е. от «колонийской» к «тюремной» системе.

По обоснованному мнению некоторых ученых, содержание парадигмы "борьба с преступностью" следует понимать не как объявление войны преступникам, полное подавление и искоренение преступности, (а это не раз звучало в прежние времена), но как планомерное и непосредственное управление двумя взаимосвязанными и взаимозависимыми процессами: профилактикой преступлений и уголовно-правовым контролем над преступностью»[6].

Мы вполне согласны с таким мнением, так как этот подход позволит государству определить реальные ресурсы, необходимые для обеспечения противодействия преступности на должном уровне. Причем необходимо не простое декларирование, а разработка и определение четкого механизма реализации в виде Концепции государственной политики борьбы с преступностью. Иначе, ожидать позитивных результатов в борьбе с преступностью вряд ли следует[7].

Кроме того, это позволит учесть экономические, национальные, конфессиональные и другие особенности, поскольку методы профилактической работы не могут быть универсальными для всех осужденных. Концепция может также содействовать возрождению связей работников правоохранительных органов и различных слоев населения, без чего невозможно эффективное проведение профилактических мероприятий.

Реализация государственной политики в борьбе с преступностью может быть достигнута лишь на основе согласованных усилий всех субъектов данной деятельности в решении не только правовых, но и экономических, социальных, политических и иных мер. Например, подобный подход государства к предупреждению преступности был весьма успешно реализован в Финляндии, которая на сегодняшний день является страной с одним из самых низких уровней преступности, а также числа осужденных к лишению свободы (тюремного населения)[8]. Поэтому Концепция государственной политики борьбы с преступностью должны быть пропитаны идеей и духом того, что борьба с преступностью – это задача не только государственных правоохранительных органов, но и всего общества, каждого его гражданина. В этой связи необходимо учитывать рекомендации, содержащиеся в международных документах, опыт западных стран, где давно сделан упор на сотрудничество сил правопорядка с населением на всех этапах ведения борьбы с преступностью.

Представляется, что реформирование уголовно-исполнительной системы приобретает в современных условиях первостепенное значение, так как, исходя из понятия «пенитенциарный» (от лат. poenitentia — раскаяние, исправление), происходит изменение внутренней политики государства в сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний.

На смену «уголовно-исполнительной политике» приходит «пенитенциарная (исправительная) политика», в основе которой лежит прогрессивная система отбывания наказания в исправительных учреждениях XXI в.: в колониях-поселениях с обычным наблюдением, колониях-поселениях с усиленным наблюдением, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, воспитательных центрах для несовершеннолетних, тюрьмах общего режима, тюрьмах усиленного режима, тюрьмах особого режима[9].

Эта система направлена на то, чтобы достичь государством основной задачи – исправления осужденных, сформировать у них истинное желание, стремление вернуться к

нормальной жизни и стать законопослушными членами общества. Она способна обеспечивать их нравственное исправление на основе социализации личности, гуманизма, уважения прав, свобод и законных интересов осужденных. Эта система позволяет вернуть семье, обществу и государству не криминально зараженную личность, не больного и озлобленного человека, а полноправного, законопослушного гражданина нашей страны.

Прогрессивная система исполнения наказаний с использованием, так называемых, социальных лифтов позволяет стимулировать осужденных к законопослушному поведению на основе изменения условий отбывания наказания, вида исправительного учреждения, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо условно-досрочным освобождением от наказания.

Одной из основных проблем, которые мы наблюдаем на протяжении последних лет, является проблема сокращения численности персонала ИВС, СИЗО, исправительных колоний и тюрем. Проблема заключается в том, что не все руководители и тем более рядовые сотрудники исправительных колоний, следственных изоляторов и тюрем хотят понимать и принимать реформы в пенитенциарной сфере. Мы, исходя из своего многолетнего научного и практического опыта работы, вынуждены констатировать, что большая часть людей убеждена, что уголовно-исполнительная система по-прежнему олицетворяет собой ГУЛАГ[10].

К сожалению, необходимо отметить, что в рамках предполагаемых мер по противодействию сплочению криминальных группировок среди осужденных и обеспечению порядка в местах лишения свободы нередко наблюдаются случаи устаревших и иногда чрезмерно жестких действий со стороны сотрудников учреждений. Подобные действия, часто выходящие за рамки их должностных полномочий, иногда сохраняются на высоком уровне скрытности из-за попустительства со стороны руководства учреждений.

К слову, еще в 2021 году депутат Расул Кусербаев сообщил, что предложение Омбудсмана по передаче медицинской службы в тюрьмах в подчинение Минздрава осталось открытым. По его мнению, в местах исполнения наказания не выявляются пытки, потому что заключения даёт медперсонал, подчиняющийся МВД. При этом, омбудсмен заявлял, что в 2019 году о пытках в местах исполнения наказания заявили 139 заключённых, но по результатам проверок ни один случай не был подтверждён[11].

В обновленной Конституции Узбекистана, статья 28 прямо утверждает, что «лица, лишённые свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение чести и достоинства, присущих человеческой личности»[12]. В этой связи, возможно постановка проблемы на конституционном уровне содействует решению проблемы пыток в тюрьмах Узбекистана.

Стоит отметить, что эти факты остаются, как говорится «за кадром», поскольку, практически полное отсутствие открытости, пассивность средств массовой информации, общественных организаций, способствуют замалчиванию этих фактов, правовому нигилизму населения.

Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека указывал, что отныне информация о производственной деятельности пенитенциарных учреждений, выпускаемой продукции также будет размещена на официальных сайтах, больше не считается конфиденциальной информация о количестве умерших лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях и следственных изоляторах, а также о количестве лиц, к которым применены меры медицинского принуждения[13].

Однако, сейчас уже 2024 год, а подобные сведения вы все еще не можете найти на официальном сайте МВД.

Во многом это связано с недостатками в правовом регулировании общественных начал в деятельности учреждений по исполнению наказаний. К таким недостаткам относятся: несогласованность, разрозненность и противоречивость правовых норм, в том числе закрепляющих основные понятия в указанной сфере; предоставление небольших возможностей для участия в деятельности уголовно-исполнительной системы общественным объединениям; отсутствие системного подхода в правовом регулировании рассматриваемых вопросов; отсутствие четкой правовой регламентации общественного контроля за

деятельностью учреждений, декларативный характер правового закрепления возможности осуществления такого контроля различными субъектами общественности.

Данная ситуация приводит к резкому сужению степени участия общественности в деятельности учреждений по исполнению наказаний, и в первую очередь участия в исправлении осужденных и осуществлении общественного контроля, что обуславливает необходимость внесения не только соответствующих изменений и дополнений в уголовно-исполнительное законодательство, но и совершенствование организации начал привлечения общественности.

К сожалению, статья 2 Закона «Об общественном контроле» прямо говорит, что «осуществление общественного контроля в сфере подготовки и проведения референдумов, выборов, а также обороны, общественной безопасности и правопорядка, оперативно-розыскной деятельности, дознания, предварительного следствия, судопроизводства, исполнения наказаний регламентируется отдельными актами законодательства».

Между тем, акты законодательства, регламентирующие общественный контроль в сфере правопорядка, еще не приняты.

Конституция Республики Узбекистан провозглашает нашу страну в качестве суверенного демократического государства, приверженность правам человека, верность идеалам демократии и социальной справедливости, но необходимо заметить, что речь не идет о правовом государстве, так как его построение является целью. Правильнее будет сказать, что наша страна находится на пути построения правового государства с сильным граждански обществом, так как все характеристики, свойственные данной организации политической власти, нашему государству в полной мере пока не присущи.

Среди указанных признаков, исследователи в области права выделяют наличие гражданского общества и его способность контролировать соблюдение законов всеми субъектами права. Поддержание правового государства напрямую связано с наличием эффективного механизма общественного контроля за деятельностью государственных органов. Следовательно, все правовые отношения, возникающие и изменяющиеся в рамках правового государства, должны быть подвержены вневедомственному или общественному контролю со стороны независимых организаций, входящих в структуру гражданского общества.

Требование специального разрешения для того, чтобы представители органа государственной власти на местах или члены общественных правозащитных объединений и организаций могли участвовать в общественном контрольном мероприятии (например, посещении пенитенциарных учреждений), позволяет часто избегать проведения мероприятий общественного контроля.

По нашему мнению, необходимо усилить полномочия органа государственной власти на местах в организации участия общественных структур в правоохранительной деятельности, в том числе общественном контроле. В частности, могут быть предусмотрены механизмы совместных рейдов, посещения мест принудительного содержания без специального разрешения представителями органа государственной власти на местах (а также органа самоуправления граждан), членами общественных объединений.

Наиболее первостепенным, очевидным и правильным решением целого ряда сложившихся недостатков рассматриваемой системы выступает увеличение практики осуществления общественного контроля учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия. Только повышение активности СМИ, общественных объединений, их членов и иных лиц может привести к нарастанию их эффективности. Надо признать, что этот способ не может сразу дать результат, однако по мере накопления опыта будет расти и КПД субъектов общественного контроля. Вместе с тем, все проблемы упираются как в отсутствие правовых норм соответствующего характера, так и отсутствие опыта организации деятельности такого непростого механизма. Только при получении первоначально и фундаментального опыта, можно говорить о построении дальнейшего алгоритма действий по решению противоречивых вопросов.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о полезности и необходимости использования новых тенденций и направлений зарубежной уголовной политики для совершенствования и развития национальной уголовной политики, связанной с избыточностью репрессивных направлений, а значит и ростом расходов на ее реализацию.

Последние данные, представленные в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на конгрессе по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Дохе, Катаре, указывают на то, что более четверти всех лиц, находившихся в местах принудительной изоляции, ожидали судебного решения в период[14].

Одновременно, как подмечает известный ученый Р. Аллен, «...короткие сроки лишения свободы бессмысленны и обременительны с финансовой точки зрения, а длительные сроки являются варварством»[15].

По мнению известного ученого Р. Аллена, короткие периоды лишения свободы лишены смысла и становятся финансовым бременем, а длительные сроки являются проявлением жестокости.

В связи с этим ряд стран Европы (Великобритания, Ирландия, Германия и т.д.) и Северной Америки (США, Канада) призывают более активно использовать альтернативные виды наказаний (штраф, дисквалификация, условное наказание, общественные работы, ограничение свободы и т.д.). Правительствами этих государств «активно разрабатываются проекты восстановительного правосудия (restorative justice), преобразующей юстиции (transformative justice)[16].

Реализация социально ориентированных политик: Преступность, как социальное явление, обусловлена множеством факторов, включая экономическую неравенство и социальную маргинализацию. Поэтому успешные меры по снижению переполненности тюрем должны включать не только уголовно-правовые меры, но и стратегии борьбы с бедностью и социальной исключенностью. Создание условий для улучшения качества жизни наименее обеспеченных граждан способствует снижению криминальной активности и, следовательно, численности осужденных.

Демонстрация политической воли: Одним из ключевых факторов успешного решения проблемы переполненности тюрем является наличие политической поддержки и воли. Это позволяет разработать и внедрить эффективные правовые и реформаторские меры, а также предоставить необходимые ресурсы для их реализации.

Ориентация на международный опыт: Для улучшения эффективности системы наказаний государство должно учитывать передовой международный опыт и использовать инновационные подходы. Примером такого подхода может служить сотрудничество с другими странами в области передачи заключенных или аренды тюрем, что может быть более экономически эффективным, чем строительство новых тюрем.

Вовлечение общественности: Успешные стратегии сокращения переполненности тюрем требуют широкой поддержки общества. Важно создать механизмы для диалога и сотрудничества между государственными органами и гражданским обществом, что способствует более гармоничному и сбалансированному подходу к развитию правоохранительной системы.

Таким образом, в свете необходимости совершенствования уголовной и пенитенциарной политики Узбекистана необходимо придерживаться выработанных мировой практикой следующих рекомендаций:

- проводить справедливую социальную политику, направленную на увеличение занятости населения, поддержку наиболее уязвимых слоёв общества;
- разработать национальную Концепцию государственной политики борьбы с преступностью, отвечающую всем современным требованиям;
- более широко использовать альтернативные лишению свободы меры наказания;
- проводить реформы не только пенитенциарной системы, но и уголовного правосудия;
- активно привлекать институты гражданского общества к процессу исполнения наказаний;

- разрабатывать и реализовывать программы реабилитации и адаптации заключенных в общество.

Реализация названных и иных направлений и приоритетов уголовной и пенитенциарной политики Узбекистана позволит в перспективе избежать значительного роста численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы, а значит и увеличения средств на их содержание. Вместе с тем, не стоит забывать о том, что реализация указанных выше стратегических реформ не может обходиться без увеличения расходов, идущих на укрепление правоохранительных органов, повышение профессионализма их сотрудников, улучшение технической оснащенности этих и вспомогательных (например, экспертных, научных) служб и подразделений и т.п.

В заключение, мы выражаем надежду на то, что усиленные усилия нашего государства по реформированию социально-экономических, политико-правовых, культурных и духовных сфер общественной жизни, каждая из которых оказывает влияние на уровень преступности, в конечном итоге приведут к благоприятным изменениям в жизни граждан. Эти усилия будут способствовать повышению экономического благосостояния, укреплению законности и поддержанию правопорядка в нашей стране. Поскольку все действия государства, общественных институтов и каждого гражданина должны быть направлены на общую цель – обеспечение благосостояния в обществе и удовлетворение жизненных потребностей каждого человека, сохранение его прав и свобод, мы рассчитываем на позитивные результаты наших совместных усилий в этом направлении.

Реализация предложенных иных мер и стратегий уголовной и пенитенциарной политики Узбекистана может привести к значительному снижению роста численности осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и, следовательно, уменьшению расходов на их содержание. Однако, для успешной реализации таких реформ потребуются дополнительные инвестиции в укрепление правоохранительных структур, повышение профессионализма их сотрудников, улучшение технической оснащенности и дополнительных служб и подразделений, включая экспертные и научные учреждения.

Надежда возлагается на усиление усилий государства в реформировании различных аспектов общественной жизни, влияющих на уровень преступности. Ожидается, что эти усилия приведут к улучшению экономического положения, соблюдению законности и поддержанию порядка. Предполагается, что все структуры общества будут работать в направлении обеспечения общего благосостояния, удовлетворения потребностей каждого гражданина, защиты их прав и свобод. В конечном итоге, совместные усилия общества должны привести к позитивным результатам и улучшению жизни людей.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. М. Зубарев. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19033-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. (Zubarev, S. M. Criminal executive law: a textbook for secondary vocational education / S. M. Zubarev. — 10th ed., revised. and additional - Moscow: Yurayt Publishing House, 2024. - 205 p. - (Professional education). — ISBN 978-5-534-19033-5. — Text: electronic // Educational platform Urayt [website].) — URL: <https://urait.ru/bcode/555802> (дата обращения: 25.04.2024).
2. Changing Nature of Juvenile Offenders. URL: <https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/conference/track1.htm>
3. Day A., Howells K., Rickwood D. Current trends in the rehabilitation of juvenile offenders. Australian Institute of Criminology. URL: <https://www.aic.gov.au/publications/tandi>
4. Колонийская система – система организации учреждений по исполнению наказания в виде лишения свободы, сформировавшаяся в странах постсоветского пространства (пережиток времен Гулага) состоящая в организации нескольких типов и видов мест лишения

свободы в виде колоний. Они отличаются от тюрем, тем, что осужденные содержатся в относительно больших помещениях казарменного типа (в одном помещении иногда до 250-300 осужденных), при этом они могут достаточно свободно общаться между собой. (The colony system is a system of organizing institutions for the execution of punishment in the form of imprisonment, formed in the countries of the post-Soviet space (a relic of the Gulag times) consisting of the organization of several types and types of places of deprivation of liberty in the form of colonies. They differ from prisons in that convicts are kept in relatively large barracks-type premises (sometimes up to 250-300 convicts in one room), while they can communicate with each other quite freely)

5. Austin MacCormick. The Prison's Role in Crime Prevention // Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 41 | Issue 1. Article 4.// <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc.-P.36-48>.
6. Day A., Howells K., Rickwood D. Current trends in the rehabilitation of juvenile offenders. Australian Institute of Criminology. URL: <https://www.aic.gov.au/publications/tandi>
7. Maness M. G. History of Prison Programming in America: A Technical Treatise. USA Prison Programming. URL: http://www.preciousheart.net/chaplaincy/Programming_History.htm#Technical%20Treatise
8. Lappi-Seppala, Tapio. Imprisonment and Penal Policy of Finland. – Helsinki, 2012.
9. Katarina Makjarvi "Long-Term Patterns of Criminality: Evidence from Finnish Criminal Careers Data" (2018) <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1247491/FULLTEXT01.pdf>
10. Гулаг. – нарицательное понятие, означающее систему государственного репрессивного аппарата (Главное Управление Лагерями - в эпоху сталинизма) (Gulag. - a common noun meaning a system of state repressive apparatus (Main Administration of Camps - in the era of Stalinism)).
11. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/02/12/torture/>
12. <https://constitution.uz/ru/clause/index>
13. <https://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/5508-penitentsiarnaya-sluzhba-uzbekistana-naporoqe-reform.html>
14. Пан Ги Мун. Положение в области преступности и уголовного правосудия в мире. Доклад бывшего Генерального секретаря ООН. Доха, 12-19 апреля 2015 года. с. 24 (Pan Ki Mun. State of crime and criminal justice in the world. Report of the former UN Secretary General. Doha, 12-19 April 2015. With. 24) URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ACONF222_4_r_V1500371.pdf.
15. Allen R. Trends in the use of imprisonment // Global Prison Trends 2016. С. 11. URL: https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/05/Global_pris-on_trends_report_2016.pdf
16. Ештокин Александр Петрович. Переполненность мест лишения свободы - глобальная гуманитарная проблема пенитенциарных систем зарубежных государств // Социум и власть. 2016. №5 (61). (Eshtokin Alexander Petrovich. Overcrowding in places of deprivation of liberty is a global humanitarian problem in the penitentiary systems of foreign countries // Society and power. 2016. No. 5 (61).) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perepolnennost-mest-lisheniya-svobody-globalnaya-gumanitarnaya-problema-penitentsiarnyh-sistem-zarubezhnyh-gosudarstv>.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000